

AKADEMIK PROKRASINATSIIYA: TALABA VA PEDAGOGLAR O'RTASIDA SOLISHTIRMA TAHLIL

O'rozboeva Gulshanoy Ixtiyor qizi

Shovot tuman 30- son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275880>

Annotatsiya: Ushbu maqola akademik prokrastinatsiyaning talaba va pedagoglar orasidagi farqlarini o'rganishga qaratilgan. Maqsad prokrastinatsiyaning talabalarda va pedagoglarda qanday namoyon bo'lishi, ularning o'quv jarayoniga ta'siri va bu holatga bo'lgan yondashuvlarni tahlil qilishdir. Maqolada prokrastinatsiyaning asosiy sabablari sifatida vaqtni boshqarishdagi qiyinchiliklar, motivatsiya pasayishi va stress omillari ko'rib chiqiladi. Talaba va pedagoglarning bu muammoni qanday qabul qilishi va unga qanday munosabatda bo'lishi solishtiriladi. Shuningdek, maqolada prokrastinatsiyani yengish uchun pedagogik yondashuvlar va samarali strategiyalarni ishlab chiqish, shuningdek, bu muammoni o'qitish jarayonida qanday hal qilish mumkinligi haqida tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: akademik prokrastinatsiya, talaba, pedagog, solishtirma tahlil, motivatsiya, vaqtni boshqarish, stress, pedagogik strategiyalar, o'qish jarayoni.

Аннотация. Данная статья направлена на исследование различий в академической прокрастинации между студентами и преподавателями. Целью является анализ проявлений прокрастинации у студентов и преподавателей, её влияния на образовательный процесс и различных подходов к данной проблеме. В статье рассматриваются основные причины прокрастинации, включая трудности с управлением временем, снижение мотивации и стрессовые факторы. Сравниваются восприятие и отношение студентов и преподавателей к данной проблеме. Кроме того, в статье предлагаются педагогические подходы и эффективные стратегии для преодоления прокрастинации, а также рекомендации по решению этой проблемы в процессе обучения.

Ключевые слова: академическая прокрастинация, студент, преподаватель, сравнительный анализ, мотивация, управление временем, стресс, педагогические стратегии, образовательный процесс.

Annotation. This article focuses on exploring the differences in academic procrastination between students and educators. The objective is to analyze how procrastination manifests in students and educators, its impact on the educational process, and the varying approaches to this issue. The article discusses the main causes of procrastination, including difficulties in time management, decreased motivation, and stress factors. It compares how students and educators perceive and approach this problem. Additionally, the article proposes pedagogical approaches and effective strategies to overcome procrastination, as well as recommendations on how to address this issue in the teaching process.

Keywords: Keywords: academic procrastination, student, educator, comparative analysis, motivation, time management, stress, pedagogical strategies, learning process.

Kirish. Akademik prokrastinatsiya hozirgi kunda ta'lim tizimida jiddiy muammo sifatida tan olinmoqda. Talabalar uchun o'qish va ilmiy faoliyatni keying surish, ularning akademik muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday holda, pedagoglar o'qitish jarayonida o'z vaqtlarini boshqarishda, talabalarga motivatsiya berishda va ularning o'qish odatlarini

shakllantirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Pedagoglar uchun ham prokrastinatsiya muammosi muhimdir, chunki ularning o'z ishlarini bajarishdagi kechikishlari ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Prokrastinatsiya masalasining o'rganilishi, pedagoglar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi, hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Akademik prokrastinatsiya bo'yicha ko'pgina zamonaviy tadqiqotlarni to'rtta asosiy turga bo'lish mumkin: prokrastinatsiyaga moyil odamlar xarakterini o'rganish, prokrastinatsiyaga sababchi vazifalar, prokrastinatsining salbiy oqibatlarini, ushbu hodisaga qarshi kurashish usullari va xususiyatlarini o'rganish [1;2;3].

Ko'pgina mualliflarning ta'kidlashicha, bu ta'lim jarayoni salbiy oqibatlarga olib keladigan kechikishlar, ko'pincha yuzaga keladigan sharoitlar bilan tavsiflanadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, prokrastinatsiya ta'limda o'rganishdagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradigan eng muhim omillardan biridir. O'rta va oliy ta'lim talabalarining 46% dan 95% gacha bo'lganlari o'zlarini prokrastinatorlar deb bilishadi. Ularning aksariyati prokrastinatsiyani yengish uchun professional yordamga muhtojligini ta'kidlashadi. Shu munosabat bilan ko'plab kollej va universitetlar talabalarga prokrastinatsiyaga qarshi kurashish va o'quv faoliyatini tartibli rejalashtirish, vaqtni boshqarish ko'nikmalarini egallash uchun maxsus darslarda qatnashish imkoniyatini beradi [2].

Akademik prokrastinatsiya hozirgi ta'lim tizimida dolzarb muammolardan biri bo'lib, talabalar o'qish jarayonida o'z vaqtlarini samarali boshqarolmasliklari sababli akademik muvaffaqiyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu holat pedagoglar uchun ham muhim masala bo'lib, pedagoglarning o'z vaqtlarini boshqarishdagi qiyinchiliklari ta'lim jarayonining sifatiga bevosita ta'sir qilib kelmoqda. Shuning uchun, akademik prokrastinatsiya masalasini chuqur o'rganish, uning sabablari va ta'sirini tahlil qilish va samarali bo'lgan yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarbdur. Bugungi zamonaviy ta'limda vaqtni boshqarish, motivatsiya va stressni yengish qobiliyatlarini oshirish, talabalar va pedagoglarning o'qish samaradorligini yaxshilash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, bu muammoni aniqlash va unga qarshi kurashish uchun ilmiy tadqiqotlar va amaliy yondashuvlar zarur deb o'ylayman.

Ko'pincha, akademik prokrastinatsiya mas'uliyatli vazifani vaqtincha kechiktirishdan, shuningdek, ta'lim faoliyatida o'z-o'zini tartibga solishning yetishmasligidan iborat bo'lgan xatti-harakatlar yo'nalishi sifatida aniqlanadi [4].

Prokrastinatsiyaning asosiy sabablari va uning talaba va pedagoglar o'rtasidagi farqlarini ilmiy jihatdan o'rganish, bu masalani samarali hal qilish uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, vaqtni boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch va motivatsiyani yaxshilash kabi muhim sohalarda amaliy tavsiyalar berishi mumkin.

Talabalarda prokrastinatsiya sababini o'rganishda L. Solomon va E. Rothblum talabalar o'quv topshiriqlarini bajarishni kechiktirishlarini aniqladilar, chunki ular topshiriqlarning o'zlarini yoqimsiz deb bilishgan. Bu shuni ko'rsatadiki, bu holda o'quv topshiriqlarini bajarishni kechiktirish shartli xatti-harakatlar bo'lib, uning maqsadi muhim jazoning yo'qligi kechiktirishni kuchaytiradi [5].

Bundan tashqari, akademik prokrastinatsiyaning ta'limdagi o'rnini va unga qarshi kurashish usullarini tahlil qilish, nafaqat talabalarning o'qish samaradorligini, balki pedagoglarning o'qitish samaradorligini ham oshirishga yordam beradi. Ushbu mavzu, ta'lim sohasidagi prokrastinatsiya muommosini yengish uchun ilmiy asoslar yaratish bilan bir qatorda amaliy tavsiyalar berish orqali ta'lim tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, bu tadqiqotning ilmiy ahamiyati katta bo'lib, u ta'lim tizimining rivojlanishiga va talabalar bilan samarali ishlashga yangi yondashuvlar olib kelishi mumkin. Akademik prokrastinatsiyani talaba va pedagoglar o'rtasida solishtirish uchun sifat va miqdoriy metodlar birgalikda qo'llaniladi. Tadqiqotning asosiy metodlari bo'lgan, adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnoma, suhbatlar, ma'lumotlarni tahlil qilish, miqdoriy va sifatli tahlil metodlarini qo'llaymiz. Ushbu metodlar yordamida akademik prokrastinatsiyaning talaba va pedagoglar o'rtasidagi farqlarini aniqlash, uni kamaytirish uchun samarali pedagogik strategiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Akademik prokrastinatsiya aniqlash va unga qarshi choralar ko'rish uchun bir necha samarali usullar mavjud.

Hozirda eng keng tarqalgan yondashuv bu so'rovnomalar orqali aniqlashdir. Maxsus tuzilgan testlar yordamida shaxsning vaqtni qanday boshqarayotgani va vazifalarni nima sababdan kechiktirayotgani aniqlanadi. Masalan, talabalar orasida "Akademik prokrastinatsiyani baholash shkalasi" (PASS), "Tuckman prokrastinatsiya shkalasi" yoki "Umumiy prokrastinatsiya testi" kabi anketalar tez-tez qo'llaniladi.

Keying usul - kuzatuv asosidagi tahlil. Bu holatda pedagog yoki mutaxassis talabaning dars jarayonidagi faolligi, vazifalarni bajarishdagi harakati va ishtiyoq darajasini kuzatadi. Masalan, topshiriqlarni kech topshirish, bahonani tez - tez qo'llash, yoki ravishda oxirgi daqiqada harakat qilish - bular prokrastinatsiya belgilaridan hisoblanadi.

Yana bir foydali yondashuv - vaqtni boshqarish kundaliklarini yuritishdir. Talabadan bir necha kun yoki hafta davomida kunlik ish rejasini yozib borishi so'raladi. Bu usul orqali vaqtni yo'qotish holatlari va ishni kechiktirish sabablari aniqlanadi.

Shuningdek, suhbat yoki intervyu asosida aniqlash ham amaliy usullardan biridir. Talaba yoki pedagog bilan shaxsiy suhbat orqali uning motivatsiyasi, o'ziga bo'lgan ishonchi va ishga bo'lgan munosabati o'rganiladi. Ba'zan prokrastinatsiya tashqi emas, ichki - psixologik sabablarga borib taqaladi.

Prokrastinatsiya darajasini pedagoglar va talabalar o'rtasidagi farqni aniqlash uchun pedagoglar va talabalar jamoasidan so'rovnoma o'tqazildi. Olingan natijalar, talaba va pedagoglar o'rtasidagi akademik prokrastinatsiya darajasi o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Talabalar orasida prokrastinatsiya ko'proq vaqtni boshqarishda qiyinchiliklar, o'qish materiallarini ko'pligi va shaxsiy motivatsiyaning pastligi bilan bog'liq. Natijalar akademik prokrastinatsiyani o'qish jarayonida yomon ko'rsatkichlar va stress bilan bog'ladi. Ushbu holat, ayniqsa, topshiriqlarni oxirda bajarishga moyil bo'lgan talabalar orasida keng tarqalgan. Ba'zida ular prokrastinatsiyani psixologik muommo sifatida emas, balki tashqi sharoitlarning (masalan, murakkab topshiriqlar, yetarli qo'llab-quvvatlashlar va rag'batning kamligi yoki umuman yo'qligi) oqibati deb hisoblashadi. Biroq bu munosabat ularning o'quv samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Pedagoglar esa ko'proq o'qish va o'qitish jarayonlarini rejalashtirishda, talabalarning ehtiyojlarini aniqlashda va ularga to'g'ri yo'nalish berishda

qiyinchiliklarga duch keladilar. Biroq, pedagoglar o'z vaqtlarini boshqarishda yanada samarali usullarni qo'llaganliklari va prokrastinatsiya bilan kurashishda faolroq bo'lishlari ko'rildi ammo ba'zi hollarda ularga talabalarning individual ehtiyojlarini to'g'ri tushunish va ularga mos pedagogik yondashuvlar ishlab chiqish bo'yicha qiyinchiliklar yuzaga kelishi aniqlandi.

Pedagoglar esa prokrastinatsiyani ko'proq kasbiy javobgarlik nuqtai nazaridan baholaydi. Ular bu holatni o'z faoliyatidagi bir xillik va intizom bilan bog'laydi. Ko'pchilik pedagoglar bu muammo mavjudligini tan olgan bo'lsada, uni yengish uchun turli strategiyalar ishlab chiqishga harakat qilishadi. Misol uchun, vazifalarni rejalashtirish, bajarilish vaqtini qat'iy belgilash va motivatsiyani oshirish bo'yicha turli usullardan foydalanishadi.

Qiziqarli tomoni shundaki, talaba va pedagoglarning prokrastinatsiyani qanday qabul qilishi ko'pincha ularning tajribasi, yoshi va mas'uliyat darajasi bilan bog'liq. Talabalar ko'proq emotsional yondashuvga ega bo'lsa, pedagoglar esa muammoni tizimli tarzda hal qilishga intilishadi. Bu esa, prokrastinatsiyani kamaytirish uchun har bir guruhga moslashtirilgan individual strategiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Akademik prokrastinatsiyaning sabablari va uning namoyon bo'lish shakllari turlicha, Prokrastinatsiyaning oldini olish uchun pedagoglarga talabalarning ehtiyojlariga moslashadigan va ularni rag'batlantiradigan metodlarni qo'llash tavsiya etiladi. Pedagoglar va talabalar o'rtasida mustahkam aloqalar va to'g'ri vaqtni boshqarish ko'nikmalarini o'rnatish orqali prokrastinatsiyaning salbiy ta'sirini kamaytirish mumkin. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va talabalar o'z o'qishlarini yanada muvaffaqiyatli va samarali tarzda olib borishlariga yordam beradi. Aniqlangan muammolar va ularning yechimlari amaliyotga joriy etilishiga katta ehtiyoj mavjud.

Akademik prokrastinatsiyani yengish uchun ishlab chiqiladigan strategiyalar shaxsning psixologik holatiga bog'liq deb o'ylayman. Quyida ushbu muammoni kamaytirishga yordam beradigan asosiy yondashuvlar keltirilgan.

Vaqtni samarali boshqarish. Eng keng tarqalgan sabablaridan biri bu - vaqtni to'g'ri rejalashtira olmaslikdir

Motivatsiyani oshirish. Ko'plab holatlarda ishni ortga surishning sababi ichki motivatsiyaning pasayishidir.

Atrof-muhitni to'g'ri tanlash. Chalg'ituvchi omillar - telefon, ijtimoiy tarmoqlar yoki shovqinli muhit - prokrastinatsiyani kuchaytiradi.

Pedagogik yondashuvlar .o'quvchilarga moslashtirilgan individual yondashuvlar ularda mas'uliyat hissini kuchaytiradi.

Shunday qilib, akademik prokrastinatsiyani yengish uchun yangi strategiyalar va pedagogik usullarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash, psixologik muommoga aylanayotgan akademik prokrastinatsiyani oldini olishga yoki yengillatishga yordam beradi deb o'ylayman. Bugungi kunda olib borilayotgan tadqiqot natijalari, ta'lim tizimining yaxshilanishi va talabalar o'qish samaradorligining oshishiga katta hissa qo'shishi mumkin. Kechikishning sabablari haqidagi ko'plab savollar munozarali bo'lib qolmoqda, bu esa ushbu psixologik hodisani yanada o'rganish zarurligini isbotlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Filiz, B. Akademik kechikish va gender fan yutuqlarini bashorat qiluvchi omillar sifatida /B. Filiz, V. Semra // Dunyodagi ta'lim va ta'lim tadqiqotlari jurnali. – 2013 yil. –No 2. – B. 64–68.
2. Kovylin, V. S. O'zgaruvchan dunyoda shaxsiyat: salomatlik, moslashish, rivojlanish. Kechiktirish hodisasini o'rganishning nazariy asoslari / V. S. Kovylin // Elektron ilmiy jurnal. – 2013. – No 4. – B. 22–41.
3. Pankova, E. Yu. Talabalarda akademik kechikish / E. Yu. Pankova // Psixologiyaning kelajagi: universitetlararo materiallar. stud. konf. Perm, 2011 yil 12 may / Perm davlat universiteti. nat. tadqiqot un-t; ed. E. V. Levchenko, A. E. Demeneva. - Perm, 2011. -
4. Park, S. Academic procrastinators and their self-regulation // Psychology. – 2012. – № 3 (1). – C. 12–23.
5. Solomon, L. J., Rothblum, E. D. Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates // Journal of Counseling Psychology. – 1984. – 78 C. 503–509.

INNOVATIVE
ACADEMY